

УДК 332.1

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ****ENTERPRISE CLIMATE FOR SUBJECTS OF SMALL AND MIDSIZE
BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA**©*Сулейманова А. Л.**Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
г. Симферополь, Россия*©*Suleymanova A.**Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia*©*Блажевич О. Г.**канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru*©*Blazhevich O.**Ph. D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

Аннотация. В статье исследуется состояние кредитования малого и среднего бизнеса в Республике Крым, рассматривается государственная финансовая поддержка предпринимателей и внебюджетное финансирование. Статья содержит исследование кредитных программ, предоставляемых крупнейшими банками Крыма, и сравнение их с кредитными программами банков РФ, филиалы которых на сегодняшний день отсутствуют в Республике Крым.

Annotation. In the article the state of crediting of small and midsize businesses is investigated in the Republic of Crimea, state sponsorship of businessmen and off-budget financing is examined. The article contains research of the credit programs given by the largest jars of Crimea, and comparison of them with the bank's credit programs of Russian Federation, the branches of that to date are absent in Republic of Crimea.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, Фонд микрофинансирования предпринимательства РК, Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства, микрокредит, поручительство, грант, кредитная программа, процентная ставка, субсидия, обеспечение кредита.

Keywords: small and AV enterprise, Fund of small financing the enterprise in the Republic of Crimea, Crimean state backing of enterprise fund, Crimean warranty backing of enterprise fund, small credit, guarantee, underback, credit program, interest rate, subsidy, collat.

Наиболее эффективное использование предпринимательского потенциала является важнейшей задачей на пути устойчивого развития Республики Крым. От экономического состояния субъектов малого и среднего предпринимательства зависит развитие, как самого региона, так и Российской Федерации в целом. Одним из приоритетных направлений развития полуострова должна стать поддержка малого и среднего бизнеса как важнейшего индикатора экономического и социального благополучия Крыма. Республика Крым — регион, обладающий значительными природно-ресурсным, интеллектуальным и трудовым

потенциалом. Он является перспективным с точки зрения инвестиционной активности. И главной задачей, как правительства, так и жителей полуострова, является максимальное использование данного потенциала. Для этого правительством проводится активная государственная политика регулирования и стимулирования малого и среднего бизнеса, создается благоприятный климат, оказываются финансовая поддержка предпринимательства.

Цель статьи — исследовать состояние кредитования малого и среднего предпринимательства в Республике Крым на сегодняшний день. Рассмотреть предоставляемую государством финансовую поддержку предпринимателей полуострова, проанализировать основные условия кредитования предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Результаты

На социально–экономическое развитие Республики Крым и Российской Федерации в целом, оказывает колоссальное воздействие малое и среднее предпринимательство. Оно является одним из наиболее важных инструментов реализации инноваций в бизнесе, создает конкурентную среду на рынке, обеспечивает занятость населения, наполняет рынок различными товарами и услугами, а также способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В связи с сегодняшними условиями экономического кризиса, в России роль малого и среднего бизнеса существенно возрастает. Это связано с тем, что малое предпринимательство способно быстро реагировать на действия правительства, являясь наиболее мобильным субъектом рынка. Именно поэтому создание и поддержание благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства (активация процессов реализации программ поддержки предпринимательства, совершенствование действующего законодательства по регулированию малого и среднего бизнеса, обеспечение предпринимательства достаточной финансовой поддержкой, предоставление определенных льгот) является одной из важнейших задач и приоритетных направлений государственной экономической политики в Республике Крым.

Согласно статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства...», соответствующие ряду условий, указанных в статье 4 [1].

В 2014 году в Республике Крым зарегистрировалось 46 586 субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменение ситуации в 2015 году представлено в Таблице 1.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2015 году в Республике Крым количество субъектов малого и среднего предпринимательства значительно возросло и составило 99856, что на 53270 больше, чем в 2014 году.

Одним из факторов, повлиявших на такой рост субъектов малого и среднего бизнеса, является принятие Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2017 годы (постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №542). В постановлении определен ряд мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели:

Таблица 1.

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗА 2014–2015 г. г.*

Субъекты	2014 год	2015 год	Отклонения 2015–2014 г. г.	
	(данные на 01.01.2015)	(данные на 01.01.2016)	Абсолютные	Относительные, %
Субъекты малого и среднего предпринимательства, запись о которых внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (кроме юридических лиц, прекративших свою деятельность), а именно:	Количество зарегистрированных лиц			
полные товарищества	2	2	0	0
товарищества на вере	6	7	1	116,7
общества с ограниченной ответственностью	16 423	26 606	10 183	162
общества с дополнительной ответственностью	3	1	-2	-33,33
акционерные общества	284	377	93	132,75
в том числе				
НПАО (ЗАО)	24	221	197	920,83
ПАО (ОАО)	13	60	47	461,54
Производственные кооперативы	63	119	56	188,89
Потребительские кооперативы	945	1924	979	203,6
Индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с присвоением ОГРНИП в отчетном периоде	28554	69758	41204	244,3
крестьянские (фермерские) хозяйства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с присвоением ОГРНИП в отчетном периоде	306	1062	756	347,06
ВСЕГО	46586	99856	53270	214,35

* Составлено авторами по данным [2].

– развитие региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), обеспечение доступа к финансовым ресурсам;

– информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

– содействие деятельности Государственного унитарного предприятия «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» и увеличение капитализации гарантийного фонда;

– предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;

– информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- создание и содействие деятельности Общественной организации «Крымский республиканский бизнес–инкубатор»;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях» [3].

В рамках подпрограммы созданы Фонд микрофинансирования предпринимательства РК, Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства.

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым является некоммерческой организацией, которая оказывает финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству посредством микрофинансирования (займов) под доступный процент для предпринимателей. Льготные займы Фонд предоставляет на:

- модернизацию производства, выпуск новой продукции, работ или услуг;
- осуществление инновационной деятельности и внедрение новаторских технологий;
- приобретение хозяйственного инвентаря, производственного оборудования и иных основных средств;
- пополнение оборотных средств.

Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» создана для оказания консультационных услуг, направленных на повышение доступности финансовых ресурсов для предпринимателей; проведения образовательных курсов, семинаров, «круглых столов», форумов и конференций. То есть Фонд занимается организацией и реализацией программ обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности в рамках законодательства РФ. По окончании обучения слушатели направляют разработанные бизнес–планы на рассмотрение Конкурсной комиссии, которая определяет победителей на получение грантов начинающим предпринимателям на компенсацию расходов при приобретении основных средств. В первую очередь, на получение гранта могут рассчитывать начинающие предприниматели, планирующие осуществлять приоритетные для Крыма виды деятельности (промышленное производство, инновации, сельское хозяйство, туристическая и санаторно–курортная деятельность). Размер такого гранта составляет 500 000 рублей (Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства. Официальный сайт. Режим доступа: fpr82.ru/).

«Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» является унитарным предприятием, осуществляющим предоставление гарантий и поручительств при получении субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных средств, направленных на реализацию значимых для Республики Крым проектов. Таким образом, гарантийный Фонд развивает систему кредитования предпринимательства в Крыму, формируя условия, которые обеспечивают рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Поручительство оформляется путем заключения трехстороннего договора поручительства между Банком, Заемщиком и Фондом. Заемщик должен обратиться в один из банков–партнеров Фонда напрямую, и в случае, если банк принимает положительное решение о выдаче кредита, при нехватке собственного обеспечения заемщик обращается в Фонд за получением поручительства. Банк направляет в Фонд пакет документов, Фонд рассматривает заявку и при положительном принятии решения составляется договор поручительства. Основными условиями получения поручительства являются отсутствие просроченных задолженностей по кредитным обязательствам, налогам и сборам. В настоящее время финансовыми организациями–партнерами Фонда являются: ГЕНБАНК, РНКБ, ФиаБанк, Байкалбанк, КБ «Финансовый стандарт», КБ «Рублев», КБ Верхневоложский, Акционерный банк ТААТТА, Тальменка–банк, ООО Микрофинансовая организация «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса» (Государственное унитарное

предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства». Официальный сайт: garant-fond.rk.gov.ru/). В Республике Крым определены наиболее важные направления развития предпринимательства, по которым вознаграждение Фонда при предоставлении поручительства не превышает 2-х процентов годовых — в области промышленного производства, в области сельскохозяйственной деятельности, в санаторно-курортной и туристической сфере и в области народных художественных промыслов и ремесел. Распределение лимитов по финансовым организациям представлено в Таблице 2.

Таблица 2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДА ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ
СРЕДИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ
ГУП РК «КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» *

№	Финансовая организация	Лимит поручительств по кредитным договорам	% выражение к общему лимиту поручительств по кредитным договорам
1	РНКБ Банк (ПАО)	148 241 700 рублей	50
2	АО «ФИА-БАНК»	67 000 000 рублей	22,6
3	АО «ГЕНБАНК»	67 000 000 рублей	22,6
4	ООО «КБ Финансовый стандарт»	1 000 000 рублей	0,34
5	ОАО АК «БайкалБанк»	1 000 000 рублей	0,34
6	ЗАО КБ «Рублев»	1 620 000 рублей	0,54
7	ООО КБ «Тальменка-Банк»	1 000 000 рублей	0,34
8	Банк «ТААТТА» АО	1 000 000 рублей	0,34
9	ПАО КБ «Верхневолжский»	5 000 000 рублей	1,7
10	ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса»	3 621 700 рублей	1,22

* (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»). Официальный сайт: garant-fond.rk.gov.ru/)

В 2015 году предпринимателям Республики Крым стал доступен новый вид государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства — компенсация процентной ставки. Целью данного вида поддержки является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях Российской Федерации. Порядок предоставления указанной Субсидии утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 14 августа 2015 года №472 [4].

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Крым на конкурсной основе из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам. Максимальный размер субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам составляет не более 15 миллионов рублей на одного получателя поддержки. В конкурсном отборе могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства всех форм собственности, зарегистрированные на территории Республики Крым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющие действующий кредитный договор на предоставление кредита, заключенный в установленном порядке с банковским учреждением Российской Федерации, и осуществившие фактическую уплату процентов за пользование кредитом при наличии соответствующих подтверждающих документов [4].

Эффективность реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Крыму в течение 2014–2015 г. г. отражена в Таблице 3.

Таблица 3.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2014–2015 г. г.*

Вид финансовой поддержки	Кем предоставляется поддержка	Условия предоставления финансовой поддержки	Объемы выдачи (в тыс. руб.)	
			2014 г.	2015 г.
Микрозаймы	Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым	Микрокредит предоставляется предпринимателю на срок не более 36 месяцев с даты заключения договора, а размер кредита одному заемщику не может превышать 1 млн. рублей. Если сумма микрокредита превышает 150 тыс. руб., то потребуются залог. Размер процентной ставки по микрозайму составляет от 7 до 10% от суммы микрозайма в год в зависимости от наличия отсрочки по уплате основного долга, предоставленной заемщику в соответствии с графиком погашения займа.	5084	69 034
Гранты	Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства	Грант предоставляется в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основе (при софинансировании предпринимателем в размере 15% от суммы гранта). Сумма гранта составляет не более 500 000,0 рублей на одного начинающего предпринимателя (начинающее малое предприятие).	2817,7	26 000
Поручительства под кредиты в коммерческих банках	Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства	Гарантийный фонд предоставляет поручительство на сумму от 1 млн. руб. до 35 млн руб. на срок от одного до пяти лет. Заемщик выплачивает Фонду вознаграждение в размере до 1,25 % годовых от суммы поручительства.	3 540	155 590

* Составлено авторами по данным: [4], (Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. Официальный сайт: mikrofinrk.ru/; Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства. Официальный сайт. Режим доступа: fpp82.ru/; Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства». Официальный сайт: garant-fond.rk.gov.ru/; Министерство экономического развития Республики Крым: официальный сайт / Отчеты о работе министерства за 2014 и 2015 г. г.: minek.rk.gov.ru).

Так, в 2015 году микрозаймов было выдано на 63 950 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Наблюдается значительное увеличение суммы выданных грантов в 2015 году — на 23 182, 2 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, а сумма выданных поручительств возросла на 152 050 тыс. руб. Таким образом, можно говорить о том, что в 2015 году в Республике Крым эффективно реализовывались механизмы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Малому и среднему предпринимательству необходимо как государственное финансирование, так и внебюджетное. Одним из наиболее важных внешних источников финансирования предпринимательства является кредит. В момент выбора банка перед предпринимателями возникает ряд вопросов: в какой банк лучше обратиться; какой кредит лучше взять; каков список документов, необходимых для получения кредита; какая приемлемая тарифная ставка и прочее. Рассмотрим основные кредитные программы для предпринимателей малого и среднего бизнеса двух наиболее популярных, на наш взгляд, банков Крыма (ГЕНБАНК И РНКБ). Сравним их условия с предложениями крупнейших банков РФ, филиалы которых на сегодняшний день отсутствуют в Республике Крым (ВТБ 24 и СБЕРБАНК). Для сравнения кредитных программ был выбран основной критерий — процентная ставка не более 18% годовых. Условия кредитных программ, удовлетворяющих выбранному критерию, отражены в Таблице 4.

Таблица 4.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РНКБ, ГЕНБАНКОМ, ВТБ 24, СБЕРБАНКОМ *

Кредитная программа	Сумма кредита	% ставка	Срок	Заемщик	Обеспечение кредита
1	2	3	4	5	6
<i>РНКБ</i>					
«КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ»		от 16% годовых	до 60 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуальный предприниматель (ИП); • общество с ограниченной ответственностью (ООО); • акционерное общество (АО), в т. ч.: а) НПАО (ЗАО); б) ПАО (ОАО). За исключением Клиентов — сельскохозяйственных товаропроизводителей.	требуется залог
«ОБОРОТ»	от 300 000 до 40 000 000 рублей	от 16,5% годовых	от 6 до 18 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуальный предприниматель (ИП); • общество с ограниченной ответственностью (ООО); • акционерное общество (АО), в т. ч.: а) НПАО (ЗАО); б) ПАО (ОАО). 	требуется залог
«НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»	от 500 000 до 70 000 000 рублей	от 16,5% годовых	от 6 до 60 месяцев включительно	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуальный предприниматель; • общество с ограниченной ответственностью (ООО); • крестьянско-фермерское хозяйство; • акционерное общество (АО), в т. ч.: а) НПАО (ЗАО); б) ПАО (ОАО). 	требуется залог

Продолжение Таблицы 4.

1	2	3	4	5	6
ГЕНБАНК					
«ГЕН-ТЕНДЕР»	от 500 000 рублей РФ	от 18,0% годовых	<ul style="list-style-type: none"> • до 90 дней включительно. • при открытии кредитной линии срок кредитной линии — до 12 месяцев, при этом срок траншей в рамках установленной кредитной линии — до 90 дней включительно. 	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуальный предприниматель (ИП); • общество с ограниченной ответственностью (ООО); • акционерное общество (АО), в т. ч.: а) НПАО (ЗАО); б) ПАО (ОАО). 	требуется залог
«ГЕН-ОВЕРДРАФТ ДОВЕРИЕ»	от 500 000 рублей РФ.	от 17,5% годовых	до 12 месяцев.		не требуется залог
ВТБ 24					
«ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ»	от 850 000 рублей	от 15% годовых	до 24 месяцев	субъекты малого бизнеса	залог требуется, однако имеется возможность не обеспечивать залогом до 15% суммы кредита
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ»	от 850 000 рублей	от 14,5% годовых	до 120 месяцев		
«ЦЕЛЕВОЙ КРЕДИТ»	от 850 000 рублей	от 14,5% годовых	до 60 месяцев		требуется залог для возможности кредитования без аванса (аванс — не менее 25% от стоимости приобретаемого имущества (для автотранспорта/спецтехники), не менее 35% от стоимости приобретаемого имущества (для оборудования).

Окончание Таблицы 4.

1	2	3	4	5	6
СБЕРБАНК					
«ЭКСПРЕСС ПОД ЗАЛОГ»	от 300 000 до 5 000 000 рублей	от 16% годовых	от 6 до 36 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> индивидуальные предприниматели; малые предприятия с годовой выручкой до 60 млн. рублей 	Требуется залог
«БИЗНЕС–ОБОРОТ»	от 150 000 рублей	от 14,80%	до 48 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> индивидуальные предприниматели; малые предприятия с годовой выручкой не более 400 млн. рублей 	Требуется залог
«БИЗНЕС–АКТИВ»	от 150 000 рублей	от 14,97%	До 84 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> индивидуальные предприниматели; крестьянские (фермерские) хозяйства; юридические лица (малые предприятия) с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 	Требуется залог (приобретаемое оборудование)

* Составлено авторами по данным (ГЕНБАНК. Официальный сайт: www.genbank.ru/, РНКБ.

Официальный сайт: www.rncb.ru/, ВТБ 24. Официальный сайт:

www.vtb24.ru/personal/Pages/default.aspx, СБЕРБАНК. Официальный сайт: www.sberbank.ru/ru/person).

Итак, сравнив банки РФ, филиалы которых находятся в Республике Крым (ГЕНБАНК И РНКБ), можно сделать вывод о том, что намного выгоднее условия предоставления кредита предлагает банк РНКБ. По сравнению с кредитными программами ГЕНБАНКа, РНКБ предлагает кредит под заниженную процентную ставку и на более длительный срок. Однако сравнив данные кредитные программы с программами, предоставляемыми банками ВТБ 24 и СБЕРБАНКом, можно говорить о том, что последние имеют значительные превосходство. Преимущества ВТБ 24 состоит в том, что кредиты предоставляются всем субъектам малого бизнеса под наиболее низкую процентную ставку. Сроки предоставления кредита значительно выше, чем в кредитных программах остальных сравниваемых банков. В свою очередь, СБЕРБАНК устанавливает ограничения среди потенциальных заемщиков и обязательно требует залог.

Условия, предлагаемые банками по кредитным программам, влияют на процесс и объем выдачи кредитных средств. Так, по данным статистической отчетности ЦБ РФ за 2015 год всего в Российской Федерации было выдано кредитов юридическим лицам–резидентам и индивидуальным предпринимателям в размере 29 995 671 млн. рублей. В том числе в Республике Крым было выдано кредитов объемом 27 883 млн. рублей (Сведения об объемах кредитования юридических лиц–резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств: www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2016&TblID=302-03).

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Крым активно проводится государственная политика, направленная на поддержку в виде финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, создание развитой информационной среды и инфраструктуры. Кроме поддержки на государственном уровне, региональные органы власти принимают определенные меры, направленные на создание благоприятного климата для повышения активности предпринимателей полуострова. В Крыму состояние кредитования малого и среднего бизнеса находится на должном уровне, Банки предлагают

большое количество кредитных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства на приемлемых условиях. Остается выбрать наиболее выгодный вариант.

Список литературы:

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 №209–ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения 12.09.2016).

2. Отчеты, сформированные УФНС России по субъектам РФ. Отчет по форме №1–ЮР (2014 год), Отчет по форме № 1–ЮР (2015 год), Отчет по форме №1–ИП (2014 год), Отчет по форме №1–ИП (2015 год). Режим доступа: www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/#t2 (дата обращения 12.09.2016).

3. Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2017 годы: Постановление Совета Министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года №542. Режим доступа: www.business-rk.ru/files/file/2015/docs/pub_237160.pdf?mid=203 (дата обращения 12.09.2016).

7. Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях: Постановление Совета Министров Республики Крым от 14 августа 2015 года №472. Режим доступа: rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_256970.pdf (дата обращения 12.09.2016).

14. Кирильчук Н. А., Блажевич О. Г., Сафонова Н. С. Анализ состояния и проблемы развития малого бизнеса в Российской Федерации // Science Time. №9 (33). С. 124–130.

References:

1. O razvitii malogo i srednego predprinimatelstva v Rossiiskoi Federatsii: Federalnyi zakon ot 24.07.2007 №209–FZ. Available at: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/, accessed 12.09.2016).

2. Otchety, sformirovannye UFNS Rossii po subektam RF. Otchet po forme № 1–YuR (2014 god), Otchet po forme № 1–YuR (2015 god), Otchet po forme №1–IP (2014 god), Otchet po forme no. 1–IP (2015 god). Available at: www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/#t2, accessed 12.09.2016.

3. Ob utverzhdenii Gosudarstvennoi programmy Respubliki Krym «Ekonomicheskoe razvitie i innovatsionnaya ekonomika» na 2015–2017 gody: Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Krym ot 23 dekabrya 2014 goda № 542. Available at: www.business-rk.ru/files/file/2015/docs/pub_237160.pdf?mid=203, accessed 12.09.2016.

4. Ob utverzhdenii Poryadka subsidirovaniya chasti zatrat subektov malogo i srednego predprinimatelstva na uplatu protsentov po kreditam, privlechennym v rossiiskikh kreditnykh organizatsiyakh: Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Krym ot 14 avgusta 2015 goda № 472. Available at: rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_256970.pdf, accessed 12.09.2016.

5. Kirilchuk N. A., Blazhevich O. G., Safonova N. S. Analiz sostoyaniya i problemy razvitiya malogo biznesa v Rossiiskoi Federatsii. Science Time, no. 9 (33), pp. 124–130.

*Работа поступила
в редакцию 09.10.2016 г.*

*Принята к публикации
12.10.2016 г.*